

**XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI
MADRASALAR VA ULARNING FAOLIYATI**

Sadiyeva Rohat Bahritdinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Email: rohatjamik8885@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Turkistonda faoliyat olib borgan maktabxona, otin oyi maktabi, qorixona, daloilxona va madrasalarning ahvoli ulardagi o‘qitish tizmi, nufuzi hamda chor Rassiya sining musulmon maktablariga bo‘lgan munosabati tarixiy jihatdan tahlil qilib yoritiladi.

Kalit so‘zlar: maktabxona, otin oyi maktabi, qorixona, daloilxona, madrasa, eski maktab, qur‘oni karim, jadid.

Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние школ, конных училищ, духовных училищ, далаилханов и медресе, действовавших в Туркестане в конце XIX - начале XX века, их образовательная система, престиж и отношение к ним царской России. мусульманским школам анализируются с исторической точки зрения.

Ключевые слова: школа, школа лошади, школа, школа, медресе, старая школа, Священный Коран, Джадид.

Annotation: In this article, the condition of schools, horse-riding schools, religious schools, and madrasas that operated in Turkestan at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, their educational system, prestige, and the relationship of the tsarist Russia to the Muslim schools are analyzed from a historical perspective.

Key words: a school, a school of the horse, a school, a school, a madrasah, an old school, the Holy Qur'an, Jadid.

Asrlar davomida ilm-ma‘rifat beshigi bo‘lib kelgan Turkiston XVI asrga kelib madaniyat, iqtisod va savdo-sotiq doirasining torayishi oqibatida jahon madaniyati taraqqiyotidan ortda qola boshladi. O‘zaro ichki nizolar oqibatida Turkiston xonliklarga bo‘linib ketdi bu esa ilm-fan va madaniyat rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Turkiston madrasalarida tabiiy fanlarga nisbatan gumanitar fanlarning nufuzi ortib borishi natijasida o‘quv jarayonida ko‘proq e‘tibor insonni axloqiy va ma‘naviy rivojlantirishga qaratildi, bu esa tobora rivojlanib borayotgan g‘arb davlatlarining taraqqiyot jihatdan ortda qolayotgan sharq mamlakatlariga nisbatan mustamlakachilik harakatlarini boshlashga sharoit tug‘dirdi.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Turkiston Rassiyaning mustamlakasiga aylanib qoldi. Xuddi shu davrdan boshlab musulmon maktablari – maktabxona, otin oyi maktabi, qorixona, daloilxona madrasalar ta’lim tarbiya maskani emas, balki, din va xurofot o’chog’i sifatida talqin etila boshlandi. Xo’sh bu qanchalik to’g’ri?

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ushbu davrda Turkistodagi madrasalar va ularning faoliyatini yoritishda bir qancha o’quv qo’llanmalar, maqolalar, o’sha davrda yashagan shaxslarning asarlari, esdaliklari muhim o’rin tutadi. Jumladan atoqli adib Sadridin Ayniyning “Eski maktab” asari, Is’hoqxon Ibratning 1907-yilda Turkiston viloyatining gazetasida chiqqan Eski maktablar haqida yozgan maqolasi, Rustambek Shamsiddinov va Baxtiyor Rasulovlarning “Turkiston maktab va madrasalari tarixi” o’quv uslubiy qo’llanmasidan foydalanildi. Shuningdek, ushbu davr madrasalardagi ahvol, o’qitish tizimi va maktabxona, otin oyi maktabi, daloilxona va qorixonalarda islom dinining o’rni haqida bir qancha olimlar jumladan: D.Jamolova, B.M.Rasulov, R.T.Shamsutdinovlar monografiya, o’quv qo’llanmalari, maqolalarida yoritib o’tishgan.

Bu davrda Turkistonda eski usul maktablari faoliyat ko’rsatgan bo’lib maktablarning ko’pchiligi shahar va qishloqlardagi har bir mahallada mavjud bo’lgan masjidlar yoki mozorlar yonidagi binolarda shu mahalla kattalarining tashabbusi bilan ochilgan. Maktab domlaligiga shu masjid imomi yoki muazzini (ozonchi) taklif qilingan. “...mahalla ahlida o’z maktablariga ega bo’lish xohishi tug’ilsa bu haqda masjid imomiga bildirishgan yoki hammalari kelishib, chetdan madrasani tugatgan yoki o’qiyotgan mulla taklif qilingan.” Xususiy maktablar ham bo’lib ularni maktabdor o’z uyida ochgan. Bunday maktablar ko’proq shaharlarda bo’lgan. Atoqli adib Sadridin Ayniy o’zining Eski maktab kitobida inqilobdan oldingi eski maktabni quydagicha tasvirlagan. “...maktab bizning uyimiz kabi keng, to’rt eshikli, yorug’ va tinch bo’lmay, torgina bir xonadan (xujradan) iborat edi. Uning ikki eshigi bor bo’lib, biri bir tavaqali va bu eshik ko’pincha yopiq turar edi. Ikkinchi eshigi darcha bo’lib, uch gaz bo’yi va yarim gaz eni bor....maktabning derazasidan darsxonaga hech bir yorug’lik kirmas edi. Xayriyatki, bu maktabda o’quvchi bolalarning hammasi har kuni saboqni muntazam davom qilmas edi, aks holda o’tirish nari tursin, hujrada tikka turishga ham joy topilmagan bo’lar edi. Shunday bo’lsa ham, bolalar amir zindoniga qamalgan bandilar kabi, bir birovlarini bosib, tiqilib, qiynalib o’tirar edilar.”

Agar biror mahalla ahliga o’z maktablariga ega bo’lish xohishi tug’ilsa bu haqda masjid imomiga bildirishgan yoki hammalri kelishib, chetdan madrasani tugatgan yoki o’qiyotgan mullo taklif qilingan. Masjid oldidagi maktablarning ochilishi qanchalik oson bo’lsa uni yopilishi ham shunchalik tez ro’y bergan, domlaning mahalladagi bir-ikkita ota-ona bilan urishib qolib domlalik qilishdan bosh tortishining o’zi kifoya qilgan. Qishki qattiq sovuqda maktabxona tanchamiga gulxan yoqib

isitilgan, bolalarning o'zlari o'tin, ko'mir, tezak tashib keltirganlar. Deyarli barcha ibtidoiy maktablar bolalarning ota-onalari hisobiga ochilib, ular hisobidan kun kechirgan. Domlarning daromadi ham bolalarning ota-onalari tomonidan berib turiladigan sovg'a-salomlardan iborat bo'lgan. Maktabda ta'lim-tarbiya ko'proq maktabdarga bog'liq bo'lgan. Musilmon bolalarini maktabda o'qitib savodini chiqarish har bir ota-onalar uchun shariat bo'yicha shart hisoblangan. Maktabda o'qiyotgan bolalarning soni har xil, o'ntadan qirqtagacha bo'lgan. Maktabxonaga yangi kelgan bola Qur'on'dagi eng zarur kichik-kichik suralarni, “Bismillohi...”, musilmonlikning birinchi sharti “Kalimai shahodat”ni yodlagandan so'ng arab alifbosini yodlatish boshlangan. Taxta (uzunligi taxminan 30 sm, eni 15-20 sm, bo'lib past tomonida dastasi bo'lgan) maktabda harf o'rgatishda birdan-bir o'quv quroli bo'lib, bolalar harflarni eshitish va ko'rish vositasida bilib olganlar. Bola maktabni 7-8 yilda bitirgan undan oldinroq 4-5 yilda ham bitirganlar bo'lgan. Eski maktabda o'qish va yozish bir vaqtda o'rgatilmagan, avval faqat o'qish o'rganilgan, o'qishga o'rgatish esa “Qur'on xati”ni tanitish bilan boshlangan, keyin qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar, turli kitoblar o'qitilgan kitobning mazmuni haqida og'iz ochmay, uni to'xtatmasdan o'qib bergan bola eng yaxshi o'quvchi hisoblangan. Maktablarda xat-savodga o'rgatish turlicha bo'lgan. Bu esa maktabda xat-savod o'rgatishda bir xillik bo'lmaganidan, domlalar bir-birining ishidan xabarsizligidan va nihoyat, qo'shni xalqlar maktablaridagi ta'lim -tarbiyaning ham ta'siri bo'lganligidan darak beradi. Bolalar “Qur'on “ xatlarini bir oz o'qiy oladigan bo'lganlaridan keyin “Chor kitob” (Chahor kitob) ni ham o'qishga ko'chganlar. Bu kitobda diniy aqidalar fors tilida bayon qilingan. Bundan tashqari maktabda So'fi Olloyor, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Bedil, Farididdin Attorning asarlari ham o'rgatilgan. Bola duoyi salom yozishni bilsa, uning “xati chiqqan” hisoblangan. Maktabda faqat o'g'il bolalar o'qigan. Qizlar esa saboq olish uchun otun bibini (otun oyi, otun xalifa) uyiga qatnashgan. Qiz bolalarning o'g'il bolalar kabi maktabga o'qishi majburiy bo'lmagan. Shuning uchun otin bibi maktablari masjid qoshidagi maktab va maktabxonalarga nisbatan oz bo'lgan. 1890-yillarda ibtidoiy maktablar soni Samarqand viloyatida 1721 ta bo'lsa ularda 14175 ta o'g'il bola va 373 tagina qiz bola o'qigan.

Otin bibi maktablarida o'qitish maktabdagidan kam farq qilmagan. Asosiy farq ko'proq tashkiliy masalalarda ko'rinadi.

-maktab ko'proq masjid qoshida ochiladi, otinbibi qizlarni uyida o'qitgan;

-maktab mahalla oqsoqollarining tashabbusi bilan ochilsa, otinbibi qizlarni o'zi yig'ib o'qitgan;

-otinbibi qizlarni uy ishlariga ham o'rgatgan;

Otinbibilar dars berishda maktabda imomlikni birga olib borayotgan domlalaridan anchagina ilg'orroq edilar. Chunki ularni butun faoliyatini saboq

berishga qaratish imkoni bor edi. Ayrim ota-onalat yosh o'g'illarini oldin otinbibi maktabiga bergan hollar ham uchrab turgan. Sadridin Ayniy o'zining Eski maktab asarida otinbibi maktabini shunday ta'riflaydi: "Otin bibining dars berish usuli domlanikiga qaraganda bir oz boshqacharoq edi, u karandash-qalamday bir cho'pchani qo'lga olib, uning uchi bilan har bir harfni ko'rsatar, buning nomini aytirar edi. Lekin otin bibi ham mening u harfni tanish -tanimasligim bilan ishi yo'q edi. Otin bibi o'zining butun vaqtini saboq beruvga sarf etar, har bir bolani navbat bilan oldiga chaqirib dars berar va bu bilan bir kunlik o'qish o'tar edi."

Turkiston o'lkasida maktabxonalardan tashqari musulmon diniy maktablari qorixona va daloilxonalar ham mavjud bo'lgan. Qorixonada faqat Qur'onni yoddan o'qish o'rgatilgan. Shuning uchun ularda o'quvchilarning ko'pchilik qismi ko'zi ojiz kishilar bo'lgan. Qorixonada o'qituvchini qori domla, o'quvchilarni esa qorilar deyishgan. Qorilarga yakka-yakka ta'lim berib borilgan buning uchun 3-4 yil vaqt sarflangan. Qur'on o'qiy oladigan bo'lgan qorilar janoza va ro'za kunlari Qur'on o'qib, tirikchilik qilishgan. Ayrimlari mozar va qabristonlarning doimiy qur'on o'quvchilari bo'lishgan. Qorixona ham madrasa kabi vaqf daromadi hisobiga qurilgan va saqlangan. 1875-yil Turkiston o'lkasining Farg'ona viloyatida 235 ta qorixona bo'lib, unda 1700 ta qori o'qigan. Chor hukumatining mustamlaka siyosati oqibatida 90-yillarga kelib qorixonaga qatnovchilar soni kamayib borgan. 1905 yildan so'ng chor hukumati musulmon maktablariga erkinlik berishga majbur bo'lgandan so'ng ularni soni yana ortib bordi. Daloilxona deb atalgan musulmon maktablari Turkiston o'lkasining faqat Farg'ona viloyatida bir nechtagina bo'lgan. Ularda arabcha "Daloil -ul-xayrot" kitobi o'qitilgan. Daloilxona ham qorixona kabi maxsus binoda bo'lib vaqf daromadi hisobiga kun kechirgan. Ularda o'quvchilarning soni beshtadan o'ttiz beshtagacha bo'lgan. 1896 yilda o'lkada 5 ta daloilxona bo'lib, ularda 36 ta odam 1908 yili 3 donaga kamaysa ham 96 kishi o'qigan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki XIX asr oxirlarida faoliyat olib borgan musulmon maktablari ulardagi o'qitishning mazmuni o'rta asrdagi darajada bo'lganligidan, ular juda qoloq o'quv yurtlari edi. Buning asosiy sabablarida biri diniy fanlarning mavqeyi juda yuqori bo'lib dunyoviy fanlarning deyarli o'qitilmaganligi edi. Xattoki davlat boshqaruvida ham islom dinining nufuzi juda yuqori bo'lgan. Chor hukumati siyosatining amalyotchilari va mafkurachilari Turkistondagi islom madaniyatiga, musulmon maktablari va madrasalariga zimdan qarshi kurashib, uning mavqeyini sindirish choralarini qo'lladilar mustamlaka siyosatchilari bu bilan cheklanmay Rossiya ulug' davlatchiligi manfaati yo'lida rus madaniyatini yoyish haqida mahalliy aholini ruslashtirish siyosatini olib bordi.

XIX asrning 80-yillaridan boshlab musulmon o'lkalarining ziyolilari chor hukumati siyosatiga qarshi harakat boshladilar. Ular o'zlarining yangi usul – "usuli jadid" maktablarini ochib, xalqni ma'rifatli qilishga otlandilar. Musulmon

maktablarini isloh qilish zarurligini o’sha davrda yashagan bir qancha ma’rifatparvarlarimiz tushunib yetganlar va bu borada o’zlarining bir qancha maqola va kitoblari aytib o’tishgan. Jumladan, ma’rifatparvar shoir, zabardast tilshunos, tarixshunos olim Is’hoqxon Ibrat o’zining 1907-yilda Turkiston viloyatining gazetasida chiqqan Eski maktablar xususida yozgan maqolasida shunday yozadi “Muallim bechora aziz farzandlarimizni kaltak, qamchi yo’q bahonasi-la besh-o’n sanalar (5-10 yil) osmonga qaratub, «alif, babazer, bebazer», deb shovqin qildirib-qildirib, bir harf ham o’quv-yozuv bildirmayincha umrlarini barbod qilib yotmoqg’a taqviyatgina bo’ladur. Bolalarni eski maktablar ila jamoalarg’a taqsim qilib, kelishketish, kaltak va qamchi mas’alalarin isloh qilmoq-da albatta lozimdur. Lekin o’qulajak kitoblar - mazkur eski kitoblar, o’qulajak domlari-da - eski domlari, maktablari-da - eski hasharot uyalari bo’lduqinda bu mas’alalar ming marotabalar isloh etilsa-da, bekor, behudadur..... Men o’zum ham o’zumg’a qarashlik o’nta-o’n beshta bolalarni eski maktabda hech bahra topmay, behuda yurduqlarina jonim achib, Qozon tarafinda bir muallim jalb edub, maktab qilib verdim. Maktabning kushodig’a uch oy bo’lgani yo’q. Yigirmadan ziyoda kichik bolalar «alif nima?» degan savolina «kaltak» deb javob beruvchilar tamom savodi chiqib, har narsani yozadurg’on bo’ldilar. To’rt-besh va yetti-sakkiz sanalar Qo’qong’a yurub, hech narsa bilmagan mullabachalar bitamomihi arabiy mukolamag’a qodir bo’lib, har bir kitoblarni mutolaa etadurgon bo’ldilar.”

Buxorolik ma’rifatparvar Niyoz Rajabzodaning “Ibtidoiy maktablarimizning tartibsizligi yohud taraqqiyning yo’li” nomli maqolasida. U “Dunyoda mavjud millatlar taraqqiyini ibtidoiy maktabdan boshlarlar. Haqiqatan, taraqqiy va taolo uchun birinchi yo’l va asos maktabdir. Maktab isloh qilinsa, umum ishlar isloh va tartibga kirdi, deb bo’ladur. Chunki kamroq bo’lsa ham isloh qilingan maktabdan chiqqan bolalar islohparvar bo’ladurlar”, -deb yozadi. Muallif ibtidoiy maktabdagi kamchiliklarni birma – bir sanab o’tadi:

Birinchi, ibtidoiy maktablarga ta’lim olish muddati 8-10 yil bo’lgani uchun ko’p kishilar bolalarni o’qita olmaydilar.

Ikkinchi, maktablarda zarur kitoblardan ta’lim berilmaganligi va o’qitilayotgan kitob ma’nosi bolalarga tushuntirilmaganligi uchun bolalar o’qish va yozishdan boshqa maktabdan hech bir ma’lumot olmaydilar. Ushbu fikrlardan ko’rinib turibdiki maktabxona, otin oyi maktabi, qorixona, daloilxona va madrasalardagi o’qitish tizimini isloh qilish zarurati tug’ilgan va bu yo’lda bir qancha ma’rifatparvarlar o’z hisoblaridan uylarida maktab ochib o’zlari darslik yozgan holda Turkiston yoshlarini ilm olishi uchun bor kuchlarini sarf qilganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadriddin Ayniy. Eski maktab Toshkent O'zbekiston LKSM Markaziy Komiteti “Yosh gvardiya nashryoti”1982
2. Rustam Shamsutdinov. Baxtiyor Rasulov.Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri-XX asr boshlari) Andijon 1995
3. N.A.Bobrovnikov Russko-tuzemnya uchilisha, mekteb i medres Sredney Aziy S.PETERBURG SENATSKAYA TIPOGRAFIYA 1913.
4. Rasulov B.M. "Turkiston madrasalari". "Fan va turmush", 1996
5. ISHOQXON IBRAT. ESKI MAKTABLAR XUSUSIDA (1907) *Turkiston viloyatining gazetasi*, 1907 yil, №72
- 6.D.Jamolova Buxoro amirligida jadidlar va qadimchilar faoliyati (XIX asr oxiri – XX asr boshlari) monografiya Toshkent 2021.B.102-103
- 7.D.Jamolova Turkiston jadidlarining qarashlarida islom dinini anglash va e'tiqod masalalari.
- 8.M.Abdullayeva.,O'.Asqarova., B.Madaminov., M.Hayitboyev,.Ta'lim tarixi “Muharrir” nashryoti Toshkent 2013.